

Présentation 1

Diversité ethnoculturelle
et syndicalisme au Québec 3

Le choc discriminatoire
et ses conséquences sur
l'intégration sociale des jeunes
des minorités racisées :
obstacle à la mobilité
professionnelle et à la
participation citoyenne 6

Les « servantes
de la mondialisation » :
qui sont les aides familiales? 9

Coalition canadienne
des municipalités
contre le racisme
et la discrimination 11

La face cachée de nos voiles 14

Comité de rédaction :

André Jacob
Coordonnateur de l'Observatoire
international sur le racisme et les
discriminations, CRIEC
Professeur associé, Département de
travail social, UQAM

Micheline Labelle
Professeure titulaire
Titulaire de la CRIEC
Département de sociologie, UQAM

Ann-Marie Field
Coordonnatrice de la CRIEC

PRÉSENTATION

La Semaine d'actions contre le racisme offre l'occasion de faire le point sur quelques sujets relatifs au racisme et à la discrimination. Bien sûr, il nous faudrait réaliser un document beaucoup plus volumineux pour présenter des articles sur tous les dossiers chauds, mais nos ressources étant limitées, nous sommes contraints de réduire nos ambitions. Pensons au dernier rapport de la protectrice des citoyens et citoyennes, madame Raymonde Saint-Germain, au sujet des malaises que soulèvent depuis longtemps les enquêtes d'un service de police sur un autre corps policier! Notre bulletin (vol. 4, no 2) a déjà abordé brièvement la question, mais ce dernier rapport mériterait un numéro complet étant donné l'actualité et la complexité de la question. Par exemple, dans le cas de l'enquête de la Sûreté du Québec (SQ) au sujet du décès du jeune Freddy Villanueva sous les balles du policier Jean-Loup Lapointe, des doutes persistent sur la rigueur et l'impartialité des enquêteurs de la SQ. Depuis le début du procès, l'avocat de la famille Villanueva, Me Alain Arseneault, peine à tenter de faire la lumière sur les procédures d'enquête. Le rapport de la protectrice des citoyens et citoyennes arrive à point nommé, mais modifiera-t-il ce type d'enquête? Allez donc savoir! À suivre...

Ce premier numéro du bulletin en 2010 présente quelques dossiers importants :

- Le professeur Sid Ahmed Soussi analyse les facteurs structurels qui génèrent souvent les discriminations dans les milieux de travail. Avec pertinence, il

met en exergue l'importance d'une action syndicale qui tient d'abord compte de la condition de l'individu travailleur ou de la travailleuse au lieu de sa différence en raison d'une référence à une « communauté culturelle » souvent plus hypothétique que réelle.

- Fort de sa longue expérience, monsieur Guy Drudi trace un portrait éclairant sur la discrimination à l'égard des jeunes des minorités racisées.
- Pour leur part, madame Leila Sadeig et Me Nalini Vaddapalli lèvent le voile sur une réalité assez mal connue, la situation des domestiques qui viennent de l'étranger, particulièrement les femmes philippines. À ce sujet, l'émission « Grands reportages » (RDI), « Bonnes à tout faire » du jeudi 25 février 2010 a révélé plusieurs facettes de la réalité de ces femmes qui vivent dans l'ombre, au service de familles aisées.
- Enfin, madame Cynthia Lacasse de la Commission canadienne de l'UNESCO offre une mise à jour de la campagne d'engagement des municipalités contre le racisme dont nous avons déjà parlé dans des numéros antérieurs. La Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination poursuit son action.

Bonne lecture!

André Jacob, coordonnateur
Observatoire international sur le racisme et les
discriminations (CRIEC)

La présentation de ce numéro du bulletin coïncide avec la Semaine d'actions contre le racisme, mais aussi avec notre campagne de financement. Le gouvernement du Québec nous a coupé les vivres et les sources de subventions de la part du gouvernement fédéral sont de plus en plus restreintes. Nous sommes donc contraints, chers lecteurs et chères lectrices, de solliciter votre soutien, aussi modeste soit-il. Il suffit de faire un chèque à l'ordre de la Fondation UQAM en signalant que vous supportez le fond de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations. La Fondation-UQAM nous accorde sa collaboration et émet les reçus à des fins de déduction fiscale. Pour plus de renseignements sur l'Observatoire, les bulletins antérieurs et la campagne de financement, vous pouvez consulter notre site ou communiquer au numéro suivant :

514 987-3000 poste 3318.

www.criec.uqam.ca/observatoire

Liste de nos partenaires :

- le **Conseil des relations interculturelles** (CRI), organisme aviseur du ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec
- la **Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes** (TCRI), membre du **Conseil canadien pour les réfugiés** (CCR)
- la **Ligue des droits et libertés**, organisme d'intervention pour le développement et la défense des droits collectifs et individuels
- le **Grand Conseil des Cris**, organisme qui regroupe la nation des Cris
- la **Commission canadienne pour l'UNESCO**
- la **Fédération des femmes du Québec**
- le groupe **Alternatives**, réseau d'action et de communication pour le développement international
- le **Conseil central du Montréal métropolitain** (CSN)
- l'**Association des Chiliens et Chiliennes du Québec**

Diversité ethnoculturelle et syndicalisme au Québec

Les préoccupations sociopolitiques relatives aux impacts sociaux de la diversité ethnoculturelle au Québec provoquent de nombreux débats autour de questions devenues sensibles comme les accommodements raisonnables ; l'équilibre entre les droits de la personne et la primauté des prescriptions religieuses; les vertus de la laïcité contestées selon les conceptions des uns et des autres (laïcité ouverte, fermée, inclusive ou autre) ; « l'identité québécoise » face à une altérité perçue comme envahissante ; ou encore la question du « modèle d'intégration » qui réinterroge les choix politiques du Québec à partir d'un débat sur le multiculturalisme¹, le pluriculturalisme, l'interculturalisme, à l'instar des récents et vifs échanges sur la vocation réelle ou supposée du programme « éthique et culture religieuse » dans l'enseignement.

Deux paradoxes caractérisent ces débats. Premièrement, l'absence de porte-voix des « communautés culturelles ». Tout se passe comme si ces débats glissent sur cette partie de la société comme l'eau sur le dos d'un canard et qu'ils ne la concernent en rien². À quoi cela est-il dû? Comment expliquer cette *non-présence* dans la société civile et cette mise hors-jeu de l'espace politique? Une question d'accès aux médias? Est-ce parce que les principaux acteurs de la société civile, dont les organisations syndicales, n'ont pas pris conscience de la nécessité d'intervenir? Deuxièmement, force est de constater que, dans ce même espace, la question du travail et de l'emploi est évacuée. Alors même que la quasi totalité des recherches sur la question font état de constats accablants en matière d'accès à l'emploi, d'impacts de la surqualification (population surdiplômée et pourtant marginalisée dans le monde du travail), de sous représentation des travailleurs-ses Haïtiens, Maghrébins, Roumains par exemple³, notamment dans le secteur privé. Que dire de la fonction publique québécoise⁴ qui stagne depuis une quinzaine d'années autour d'une inamovible proportion de 3% de « présence de membres de minorité racisées » ?

Le mouvement syndical s'interroge sur les principes à adopter pour intégrer dans ses pratiques les impacts de la diversification ethnoculturelle croissante du monde du travail. Jusque-là, les organisations syndicales ont réagi en recourant souvent à des pratiques informelles basées sur le cas par cas, parfois à certaines prises de position formellement exprimées dans divers cadres institutionnels.

Nous nous interrogerons ici sur les initiatives syndicales en fonction des deux principaux espaces d'action du syndicalisme. Le champ politique d'abord, comprenant le rapport à l'État et à la société civile : mémoires, manifestes, interventions publiques. Le monde du travail ensuite, où cette action s'inscrit dans la régulation institutionnelle du travail.

Mutations contemporaines du travail et diversité ethnoculturelle

La question de la diversification ethnoculturelle du travail intervient dans un contexte en mutation. Il y d'abord les transformations contemporaines du travail et les nouvelles formes de la division internationale du travail attachée à un capitalisme porté par une financiarisation débridée et une émancipation croissante du politique. Cette évolution se traduit par les impacts majeurs de l'externalisation des activités industrielles et de services des entreprises et par l'individualisation croissante du rapport salarial dont le corollaire est la désyndicalisation rapide de nombreuses catégories de salariés (Bernier *et al.*, 2003).

Il y a ensuite les changements structurels de la société civile provoqués par l'émergence de « nouveaux » mouvements sociaux (Neveu, 2005), mais également par l'influence déterminante d'acteurs liés au Capital (Chambres de commerces, lobbies des grandes entreprises et autres forces politiques néoconservatrices). Cela, dans un contexte marqué par des changements substantiels du rôle de l'État et de sa capacité de régulation.

Il y a enfin les transformations qualitative et quantitative des flux migratoires. Ces flux sont caractérisés par une main-d'oeuvre hautement qualifiée, à la différence de celle déqualifiée qui a alimenté le développement industriel des sociétés du Nord.

En raison des effets conjugués de ces transformations sur la sphère du travail, la problématique de l'intégration interpelle aujourd'hui, sur de nouvelles bases, non seulement l'État et ses politiques publiques, mais également les principaux acteurs de la société civile, et au premier chef le mouvement syndical (Vourc'h et De Rudder, 2006 ; Poutignat, 2006).

C'est dans ce contexte que doivent être mises en perspective les initiatives, politiques notamment, prises ces dernières années par l'État et certains de ces acteurs. L'une d'elle apparaît particulièrement significative. C'est l'initiative lancée par l'Assemblée nationale du Québec en juin 2006, par le biais d'une motion chargeant sa *Commission de la culture* d'entreprendre une consultation générale à l'égard d'un document intitulé *Vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination*. Parmi les nombreux mémoires issus de la société civile, il y a ceux déposés par certaines organisations syndicales, dont les trois principales centrales (FTQ, CSN et CSQ). L'intérêt premier de ces mémoires est qu'ils rendent compte de leurs réflexions autour des principes et des pratiques à mettre en oeuvre. Et ce, non pas seulement en matière de racisme et de discrimination, mais également sur une série d'enjeux, relatifs aux impacts de la diver-

¹ Se référer à l'analyse lucide de Micheline Labelle (2008) faisant le point sur la question du rapport des intellectuels québécois au multiculturalisme.

² Voir notamment les articles publiés par *Le Devoir* autour des prises de positions des « nationalistes conservateurs », des « pluralistes », des « interculturalistes », des « multiculturalistes », des militants pour une « laïcité ouverte », une « laïcité... laïque ! », etc., des débats souvent animés par des universitaires et desquels ces porte-voix sont absents (Bosset *et al.*, 2010 ; Rousseau, 2010 ; Seymour 2010, pour ne citer que quelques exemples).

³ Lire à ce sujet l'excellent travail d'enquête publié par Marie-Paul Villeneuve (2009) dans « Le tiers-Monde au fond de nos bois » au sujet de travailleurs « immigrants » hautement qualifiés, contraints de se faire engager comme « débroussaillieurs » dans des entreprises de sous-traitance du secteur forestier, à des conditions déplorables.

⁴ À ce chapitre, les vœux pieux sont légion et les bonnes intentions sont nombreuses, mais les résultats sont pitoyables. Malgré plus de 20 années de programmes d'accès à l'égalité, de mesures diverses et de plans d'action, nous assistons à une quasi-stagnation de la place des communautés culturelles, des anglophones et des autochtones au sein de l'appareil gouvernemental québécois. Alors que les membres des communautés culturelles représentent environ 9% de la population globale, ils n'étaient que 1,7% des salariés de la fonction publique en 1988, 2,11% en 1993, 2,09% en 1999, 2,3% en 2002 et 2,6% en 2005 » (Boulerice, 2006).

sification ethnoculturelle des milieux du travail et de la société, comme le modèle d'intégration dont doit se doter le Québec, les impacts sur l'identité québécoise, la question des accommodements raisonnables, la problématique de la laïcité, l'équilibre des droits (individu/communauté), notamment. Bien que reflétant des positions parfois distinctes, les mémoires des centrales syndicales traduisent dans leur ensemble une convergence certaine en termes de principes, d'orientations et de pratiques d'action.

Pratiques syndicales d'intégration : le cas de la CSN

Nous rendons compte ici d'une étude de cas représentative à plusieurs titres des orientations, des positions et des pratiques du mouvement syndical en la matière (Soussi et Icart, 2010). Elle s'appuie sur deux volets. Le premier est documentaire et analyse deux « documents officiels » de référence, élaborés par la CSN : le mémoire⁵ déposé en 2006 auprès de la *Commission de la culture* et le *Guide pour l'intégration et le maintien en emploi des immigrantes et immigrants et des personnes des communautés culturelles et des minorités visibles* (Roy et Roy, 2005), un document à usage interne que la centrale a élaboré en 2005.

Le deuxième volet rend compte d'une recherche exploratoire menée en collaboration étroite avec le Conseil central du Montréal métropolitain / CSN autour des perceptions que se font les travailleurs-ses, militants actifs et « simples syndiqués », de l'action des organisations syndicales en matière d'intégration. L'enquête s'est appuyée sur un groupe-échantillon de vingt-deux personnes représentatives de la diversité à la fois syndicale (différents syndicats), sectorielle (postes et emplois divers) et ethnoculturelle.

Les résultats obtenus font état de constats illustrant la réalité de l'action syndicale telle qu'elle est perçue dans les milieux du travail et dans les instances syndicales.

La fonction sociale et politique du syndicat. Elle est perçue comme indispensable et bien assurée, mais dans les milieux du travail elle manque de visibilité, hormis les périodes prévues par l'échéancier des relations du travail et des conventions collectives en raison de l'activité circonstancielle des responsables syndicaux. Conséquence : l'information syndicale n'est pas relayée.

La question du racisme et de la discrimination. L'action syndicale est considérée comme « attentiste » en raison de l'inertie attribuée aux exécutifs locaux, « alors même, remarque-t-on, que le changement est réel dans la composition du membership syndical ». Un net consensus prend forme autour de l'attitude syndicale face au harcèlement à caractère raciste au travail : « tolérance zéro, insiste-t-on ».

La sous-représentation des membres « issus des communautés culturelles » est clairement soulignée au niveau des structures syndicales. Les exécutifs locaux ne reflètent pas la diversité ethnoculturelle au sein même des sections. Une revendication récurrente et unanime exprime la nécessité d'une action concertée aux

deux niveaux de l'action syndicale : électif, dans les sections locales; et professionnel dans les appareils de la centrale et de ses organisations affiliées.

La CSN face à la question de la diversité ethnoculturelle au travail

Le premier des documents illustrant les initiatives significatives de la CSN, le mémoire de 2006, note que « les syndicats ont un rôle essentiel à jouer dans l'accueil, l'intégration et le maintien en emploi des communautés culturelles » et que « les syndicats ont la responsabilité de s'assurer, avec l'employeur, qu'il n'existe pas de clauses dans les conventions collectives et de pratiques discriminatoires qui aient pour effet d'exclure des membres de certaines communautés » (2006, p. 17). Il conclut par la volonté de la CSN de « renouveler nos pratiques et nos institutions » à partir de « trois choix stratégiques : assurer l'accès à l'emploi, intégrer le pluralisme dans la prestation des services publics et améliorer le respect et l'exercice des droits. »

Ce document engage la CSN à plusieurs niveaux dans son rôle d'acteur sociopolitique, notamment en vertu de son action dans le rapport Travail/État/Capital tel qu'il est conçu au Québec.

L'autre initiative, est celle de la publication d'un guide⁶ « élaboré à l'intention des comités exécutifs des syndicats ». Il énonce les orientations générales de la CSN en matière « d'intégration et en maintien en emploi des immigrantes et immigrants et des personnes des communautés culturelles et des minorités visibles » en vue « d'apprendre à travailler ensemble ». Deux constats s'imposent, qui montrent que cette initiative a un avers et un revers.

Portée et limites des prises de position de la CSN

Au-delà de cette volonté politique, ce guide se heurte à certaines limites quant à la clarté des enjeux soulevés et des acteurs en présence. Au niveau des concepts, ce guide évoque indifféremment les « immigrants-es », les « personnes des communautés culturelles », les « personnes des minorités visibles » et même « les membres de communautés visibles ». Au niveau des enjeux sociaux, le guide traite à la fois de « questions d'immigration » et de « relations interculturelles ». Constat : la confusion inhérente à une terminologie approximative dans une problématique où elle est hautement significative des orientations prises.

Ce guide, à l'instar d'autres documents officiels de l'organisation, se focalise sur une série de constats généraux comme la dynamique démographique ; l'évolution de l'emploi ; la régionalisation de l'immigration ; ou la préservation de la langue française comme « fondement de notre culture ». Ce sont là autant d'enjeux socioéconomiques et politiques dont la CSN se préoccupe légitimement, mais qui paradoxalement fragilisent la fonction initiale d'un guide qui, finalement évacue *de facto* tous les enjeux directement reliés aux milieux du travail et aux rapports sociaux dans les entreprises.

⁵ CSN. (2006), *Commentaires de la CSN sur le document « Vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination »*, déposé devant la Commission de la Culture, septembre, <www.assnat.qc.ca/FRA/37legislature2/commissions/Cc/depot-racisme.html>, consulté le 14 février 2010.

⁶ CSN, *Des milieux de travail de toutes les couleurs. Apprendre à travailler ensemble*, Guide pour l'intégration et le maintien en emploi des immigrantes et immigrants et des personnes des communautés culturelles et des minorités visibles, Montréal, mai 2005.

Les espaces sociaux du travail comme lieux structurants de la socialisation professionnelle

Ces constats ne remettent pas en question la pertinence des enjeux sociétaux (régionalisation de l'immigration, enjeux linguistiques ou question nationale par exemple). Ils soulignent le fait que ces enjeux soient déployés non pas dans l'espace public (là où se discutent ce type d'enjeux de société) mais dans les milieux du travail et en direction d'exécutifs de syndicats locaux. Ces acteurs - militants de base et exécutifs de sections et affiliés - peuvent certes recevoir ces discours, mais ils ne sont pas moins conscients que ces derniers ne répondent en rien à leurs préoccupations quotidiennes dans les milieux du travail et des organisations syndicales.

Il va de soi que ces interrogations sur les grandes questions de la société québécoise sont en lien direct avec les conditions dans lesquelles se réalise la socialisation professionnelle (notamment par la syndicalisation et l'engagement dans l'action collective) des travailleurs Québécois d'origines ethnoculturelles diverses dans les milieux du travail. C'est-à-dire là où l'action syndicale se déploie institutionnellement et informellement en offrant un cadre orientant les conditions de cette socialisation :

- Intégration dans les structures syndicales (engagement et participation aux décisions);
- Sensibilisation aux enjeux sociolinguistiques du travail (francisations, etc.) ;
- Conscientisation par rapport à la Question nationale ;
- Lutte contre le racisme et la discrimination.

En dernière analyse, tout se passe comme si la CSN, à l'instar d'ailleurs de plusieurs autres organisations syndicales, a décidé de se

doter d'une politique d'intégration visant des communautés et/ou des minorités. Cette orientation suscite plusieurs interrogations.

1) Comment expliquer, au regard de la trajectoire historique des luttes syndicales, que la CSN n'ait pas choisi de fonder ses politiques et ses pratiques en matière de diversité ethnoculturelle sur l'intégration d'individus travailleurs et non de personnes perçues comme membres de différentes communautés et qu'il s'agit d' « intégrer » en bloc sur la base des critères de leur appartenance communautaire? Pourquoi dans ce choix l'identité communautaire prime-t-elle l'identité collective construite par le travail?

2) Qu'en est-il du principe, fondateur du mouvement syndical, de la primauté du rapport de classe sur les rapports sociaux communautaires? Les rapports de force dans les milieux du travail ne sont pas structurés par les rapports communautaires mais par les modes d'organisation du travail et les stratégies des organisations (le Capital), sous l'arbitrage de l'État, dans le cadre du rapport Travail/État/Capital, dernier rempart institutionnel du mouvement syndical.

Répondre à ces questions implique des orientations politiques qui prennent acte des rapports sociaux structurants du travail, en cohérence avec les principes fondateurs du mouvement syndical comme acteur du changement social. Ces orientations le conduiront vers des stratégies de l'action collective en rupture avec la traditionnelle question du « comment faire plus », pour se tourner vers le « comment faire autrement », c'est-à-dire vers la mobilisation des travailleurs d'origines ethnoculturelles diverses en tant que militants individuels relevant des collectifs du travail et non en tant que membres appartenant à des communautés culturellement distinctes.

Sid Ahmed SOUSSI, professeur, Département de sociologie, UQAM

RÉFÉRENCES :

- Bernier *et al.* (2003). *Les besoins de protection sociale des personnes en situation de travail non traditionnelle*, Québec, Ministère du travail.
- Bosset, P., *et al.* (2010). «Manifeste pour un Québec pluraliste», *Le Devoir*, 3 février.
- Boulerice, A. (2006). «Fonction publique. Intégration des communautés culturelles : un lamentable échec», *Le Devoir*, 11 juillet.
- Gagnon, M.-J. (1994). *Le syndicalisme: état des lieux et enjeux*, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture.
- Labelle, M. (2008). «Les intellectuels québécois face au multiculturalisme: hétérogénéité des approches et des projets politiques», *Canadian Ethnic Studies/Études ethniques du Canada*, vol. 40, no 1-2, p. 33-56.
- Neveu, É. (2003). *Sociologie des mouvements sociaux*, Paris, La Découverte.
- Poutignat, P. (2006). «Pratiques syndicales de lutte contre les discriminations : une étude de cas», *Cahiers de l'Urmis* [En ligne], no 10-11, décembre. <http://urmis.revues.org/index247.html>, consulté le 16 février 2010.
- Rouillard, J. (2004). *Le syndicalisme québécois: Deux siècles d'histoire*, Montréal, Boréal.
- Rouillard, J. (2009). *L'expérience syndicale au Québec. Ses rapports avec l'État, la nation et l'opinion publique*, Montréal, VLB Éditeur.
- Rousseau, S. (2010). «Identité québécoise - Qui sème la terreur?», *Le Devoir*, 4 janvier.
- Roy, J. et Roy, M. (2005). *Des milieux de travail de toutes les couleurs – Apprendre à travailler ensemble. Guide pour l'intégration et le maintien en emploi des immigrants et des personnes des communautés culturelles et des minorités visibles*, CSN, mai.
- Seymour, M. (2010). «Nationalistes ou pluralistes? Faut-il vraiment choisir?», *Le Devoir*, 9 février.
- Soussi, S.A., Icart, J.-C. (2010). *Diversité ethnoculturelle au travail et syndicalisme. Pour une culture syndicale de l'agir ensemble*, Montréal, Université du Québec à Montréal, Les Cahiers de la CRIEC, no 34, sous presse.
- Villeneuve, M.-P. (2009). *Le tiers-Monde au fonds de nos bois*, Montréal, Fides.
- Vourc'h, F. et De Rudder, V. (2006). «De haut en bas de la hiérarchie syndicale : dits et non-dits sur le racisme», *Racisme et travail*, no 16, 2006/2.

Le choc discriminatoire et ses conséquences sur l'intégration sociale des jeunes des minorités racisées : obstacle à la mobilité professionnelle et à la participation citoyenne.

L'exclusion en emploi des jeunes issus des minorités racisées est une des conséquences du choc discriminatoire qui conduit à leur marginalité sociale. Les travaux de Dufour sur l'espace social du hors travail apportent un éclairage utile sur les stratégies utilisées par ces jeunes en réponse à leur « déficit d'intégration », stratégies qui visent à constituer un espace symbolique alternatif dans la société. L'intervention des ONG, dont la Maisonnée, constitue un appui à une stratégie de construction identitaire de ces jeunes menant à leur intégration sociale et professionnelle.

Quelques données concernant les jeunes des minorités racisées.

L'appartenance religieuse et la couleur de peau constituent encore un obstacle dans le processus d'insertion en emploi. Ainsi, les jeunes Noirs de la région de Montréal titulaires d'un diplôme universitaire subissent un taux de chômage trois fois plus élevé que les diplômés en général et leur capital financier et social devient moins favorable à une bonne intégration au marché du travail (Lenoir-Achdjian et Morin, 2008).

Au Québec, malgré les revendications des groupes communautaires spécialisés en rapprochement interculturel et en employabilité, la discrimination en emploi des jeunes issues des minorités racisées fut difficilement reconnue. Ce n'est qu'en 1997 que cette problématique reçut une attention particulière du gouvernement du Québec (Mathews, 1996).

En France, à la même époque, lorsque ces faits étaient reconnus, Frickey et Primon affirment qu'ils étaient examinés exclusivement comme des inégalités sociales. Les problématiques occultaient généralement les effets sociaux du racisme perçu davantage comme position idéologique, plutôt qu'un rapport social structurant les pratiques sociales. Dans leur étude, ils constatent que les jeunes d'origine maghrébine rencontrent davantage d'obstacles sur le marché du travail que les jeunes d'origine française. Ils sont davantage sans emplois et occupent plus longtemps des emplois précaires. Ils mettent également en évidence l'importance de l'emploi des parents comme facteur associé à l'emploi de leurs jeunes. Les parents originaires du Maghreb étaient moins présents sur le marché du travail que les parents d'origine française au moment où un de leurs enfants quittaient l'école pour le marché du travail (Frickey et Primon, 2006).

Le choc discriminatoire et ses conséquences.

Nous définissons le choc discriminatoire comme le sentiment d'un individu d'être à la fois différencié (distancé, mis à l'écart) et inférieur (jugé moins performant, moins compétent, inadéquat) sur la seule base de son appartenance à un groupe en raison de son origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la religion, la

langue ou le sexe et ce, sans égard à son adaptation fonctionnelle, sociale ou culturelle à son nouvel environnement et sans égard à sa maîtrise des référents culturels de la société d'accueil. Les variables associées au choc discriminatoire dans le domaine des relations interculturelles sont :

- Être né à l'étranger.
- Être différent physiquement (couleur de la peau).
- Posséder un accent différent.
- Être d'une langue maternelle différente.
- Avoir un patronyme de consonance autre.
- Être issue de religion différente.
- Ne pas avoir d'ancêtre québécois (Ledoyen, 1992)

L'ordre de ces variables varie selon les groupes ethniques, mais pour les membres des minorités racisées, et plus spécifiquement les Noirs, la couleur de la peau constitue le premier facteur de différenciation (Ledoyen, 1992).

Le choc discriminatoire se manifeste particulièrement dans les secteurs de l'emploi, du logement, de l'éducation et des services publics. À l'inverse du choc culturel qui exige un ajustement individuel au milieu social, le choc discriminatoire exige un ajustement social à l'individu. Autrement dit, sans une stratégie d'action globale, à la fois politique, économique et juridique manifestée par des législations, des déclarations et des programmes d'actions ciblés pour enrayer la discrimination et en corriger les effets, on ne peut pas agir efficacement contre le choc discriminatoire et par conséquent agir efficacement pour favoriser l'intégration sociale des immigrants et de leurs descendants.

Les cas de profilage racial procèdent de la logique du choc discriminatoire. Selon Michèle Turenne (2006), les cas de profilage racial sont des situations qui représentent des fragmentations du discours entre « nous » et « eux ». Les groupes minoritaires sont représentés davantage comme des assaillants de sorte qu'un crime individuel commis par une personne issue des minorités racisées porte une empreinte culturelle et collective, tandis qu'un crime individuel commis par un Blanc est saisi comme étant une pathologie individuelle.

Le terme de choc est approprié si l'on considère les réactions émotives et physiques des victimes qui se sont senties discriminées en raison de leur appartenance à un groupe. Les conséquences du choc discriminatoire sont multiples :

- Affaiblissement des structures des familles immigrantes par l'absence de réussite sociale des parents dont le rôle est décisif dans l'encadrement des jeunes et dans la transmission de modèles à suivre. Les parents, exclus du marché du travail, devi-

ennent des modèles disqualifiés pour leurs enfants qui sont à la recherche de modèles de réussite alternatifs. Cela les amène à contester plus ouvertement l'autorité parentale. Les enfants se recréent une famille à l'extérieur du foyer. Cette situation génère des tensions importantes dans la famille et peut mener à son éclatement.

- L'intervention des services sociaux dans la famille pour suppléer au manque d'encadrement des jeunes. L'examen de l'intervention en protection au Centre Jeunesse de Montréal révèle que les jeunes d'origine haïtienne y sont surreprésentés de façon significative comme usagers (Bernard et McAll, 2004).
- La stigmatisation des enfants nés de parents immigrés comme étant toujours des étrangers. Les enfants de la seconde ou troisième génération font face aux mêmes difficultés d'intégration que leurs parents et ne font pas l'expérience d'une intégration sociale réussie.
- La marginalité des réseaux de support des jeunes issus des minorités racisées et leur exclusion de la vie sociale active et participative. Ces jeunes sont en perte de modèles sociaux positifs. Ils se sentent disqualifiés et ont peu d'espoir de rattraper le peloton formé par les jeunes du groupe majoritaire.

Taboada-Leonetti (1994) considère que le chômage entraîne l'exclusion des immigrants de la société de production : ils développent et intériorisent une image d'impuissance sociale qui les empêche de jouer un rôle actif et valorisé dans la société. Toutefois, s'ils maintiennent des liens avec leurs réseaux d'appartenance, même les immigrants sans emploi peuvent s'intégrer dans leur communauté ethnique. Elle considère que le chômage aggrave la situation de la deuxième génération qui ne dispose pas d'un espace symbolique alternatif où réaliser son intégration dans la société. Elle vit une marginalisation qui l'exclut à la fois de sa communauté d'origine et de la majorité avec laquelle elle partage le pays de naissance.

L'espace social du hors travail.

Selon Dufour (2000), l'espace du hors-travail existe comme terrain de lutte et terrain d'innovations sociale et politique. Elle définit le hors-travail comme l'ensemble des situations où une personne est sans travail légal rémunéré, qu'elle en recherche un ou non, à l'exception des situations de retraite, de maladie ou d'études. L'allongement des durées de chômage contribue à faire du hors-travail un espace social « à part », de moins en moins transitoire et fonctionnant selon des règles propres.

Cet espace possède une double spécificité. Premièrement, les personnes qui en font partie ne constituent pas à proprement parler un groupe. Deuxièmement, ces personnes sont en position de subordination lorsqu'elles entrent en relation avec les acteurs économiques, politiques et institutionnels.

Ces deux caractéristiques exigent une capacité d'adaptation et de résilience importante, car on ne peut pas vivre à long terme avec une identité définie uniquement par l'absence de travail. Pour Dufour, la société active est construite sur un paradoxe central : elle fait la promotion de l'emploi salarié traditionnel, alors que celui-ci est de moins en moins disponible.

Certains jeunes adultes opposent une résistance au statut de salarié en se construisant des formes identitaires professionnelles alternatives qui empruntent les circuits parallèles du travail bénévole ou du travail clandestin. Les personnes qui utilisent ces voies alternatives ne font généralement pas confiance au « système » ou à la capacité des agents à leur venir en aide.

Le militantisme dans la sphère communautaire devient la forme de résistance la plus répandue. Cette résistance est publique et positive : publique parce qu'elle affirme haut et fort leurs revendications et positive, car elle correspond à l'idée qu'ils se font d'un travail utile pour la société. Les résistants refusent d'être considérés au bas de l'échelle sociale et d'être assujettis à un ordre social qu'ils remettent en question et jugent insupportable la suspicion dont ils sont parfois l'objet, amplifiée par la nécessité de faire la preuve systématique et continue de leur dénuement.

Parlant davantage d'un espace hors-social, Bibeau (2000) considère que les jeunes issus de l'immigration ont besoin d'un environnement social globalement positif pour élaborer une stratégie de lutte et de protection contre les comportements d'autodestruction. Dans ce contexte, la gang devient un lieu de reconstruction identitaire, une famille et une voie d'accès au symbole de la réussite sociale.

L'intervention des ONG comme appui à une stratégie de construction identitaire contre l'exclusion en matière d'emploi des jeunes des minorités.

Bien que le rapport Ménard (2009) demeure muet sur cette question, plusieurs jeunes issus des communautés ethnoculturelles et de l'immigration connaissent un taux de décrochage scolaire et de chômage plus important que celui des jeunes Québécois. Il devient nécessaire que ces jeunes soient accompagnés par des mentors soucieux de leurs réussites scolaire, professionnelle et sociale et pouvant leur servir de modèles.

À la Maisonnée, nous constatons que le mentorat auprès des jeunes :

- Augmente leurs résultats scolaires.
- Préviend le décrochage scolaire par un travail complémentaire avec l'école.
- Leur fait bénéficier d'un soutien académique et relationnel.
- Accroît leur confiance en eux et leur motivation à poursuivre leurs études.
- Diversifie leur réseau social et permet une socialisation positive.
- Développe des compétences génériques telles que l'initiative, la persévérance, l'estime de soi, l'autonomie, le sens de l'organisation et les habiletés de communication.

Plusieurs des jeunes suivis dans nos programmes développent le goût d'investir dans la société d'accueil et d'y contribuer en tant que citoyens à part entière. D'ailleurs plusieurs redonnent à la communauté en devenant eux-mêmes des mentors pour des jeunes nouvellement immigrés ou issus des communautés ethno-culturelles. Les réalisations de ces programmes augmentent chez les participants et leurs familles un sentiment d'appartenance à la société québécoise. Ils acquièrent les outils pour mieux fonctionner et sentent que leur participation sociale et leur réussite professionnelle sont désirées par des personnes issues de la société d'accueil.

Ainsi, les organisations communautaires tiennent un rôle capital pour contrer les effets du choc discriminatoire. Elles offrent aux individus un espace de réparation pour construire leur estime de soi et participer activement à la société (*Rôle de médiation sociale*). Elles mobilisent la population et les décideurs sur la nécessité de cesser la discrimination pour favoriser la participation des jeunes à leur milieu (*Rôle de mobilisation sociale*). Enfin, plusieurs génèrent des évaluations formatives de leurs interventions pour le développement des connaissances et des compétences (*Rôle de recherche sociale*).

Cependant, il ne revient pas seulement aux organisations communautaires le soin d'assurer la cohésion sociale. Les institutions reliées à l'éducation, aux services sociaux et au marché du travail consacrent peu de ressources à la promotion sociale de la population, considérant que ce n'est pas inclus dans leur mission. Il faut se rappeler qu'en épidémiologie sociale, pour éviter une crise, la prévention n'est pas une intervention suffisante parce que le germe de la crise est déjà présent. Il faut inscrire en amont des actions de précaution, c'est-à-dire être vigilant sur les facteurs de risque et promouvoir les facteurs de protection.

Guy Drudi, président, Service d'aide et de liaison La Maisonnée

RÉFÉRENCES :

- Bernard L. et C. McAll (2004). «La surreprésentation des jeunes Haïtiens dans le système québécois de protection de la jeunesse», *Intervention*, no 120, p. 117-124.
- Bibeau Gilles (2006). *Entre mépris et souffrance, la violence chez les jeunes, Le malaise identitaire et jeunes en difficultés. Prévenir la dérive vers la délinquance et la criminalité*, Montréal, Institut interculturel de Montréal, p. 8-12.
- Dufour Pascale (2000). *Citoyenneté et hors-travail : la construction politique d'un nouvel espace social au Québec et en France*, Thèse de doctorat, Université de Montréal, 464 p.
- Frickey Alain et J.-L. Primon (2006). «Insertion professionnelle et discriminations : l'accès à l'emploi des étudiants issus de l'immigration en région Provence - Alpes - Côte d'Azur», *Cahiers de l'Urmis*, no 10-11, décembre, <<http://urmis.revues.org/index251.html>>, consulté le 23 septembre 2009.
- Ledoyen A. (1992). *Montréal au pluriel*, Montréal, IQRC, 329 p.
- Lenoir-Achdjian Annick et P. Morin (2008). *La situation socio-économique des minorités racisées et religieuses du Québec*, Rapport, Département de service social, Université de Sherbrooke, 56p.
- Mathews, L. (1996). «Étude sur les producteurs de comportements racistes lors de l'insertion à l'emploi des jeunes travailleurs de 15 à 29 ans», *L'Indice*, Québec, MCCI, 82 p.
- Ménard Jacques (dir.) (2009). *Savoir pour pouvoir : entreprendre un chantier national pour la persévérance scolaire*, Rapport du Groupe d'action sur la persévérance et la réussite scolaires au Québec, 80 p.
- Taboada-Leonetti, Isabelle (1994). «Intégration et exclusion dans la société duale : le chômeur et l'immigré», *Lien social et politique*, vol. 31, no 71, p. 93-103.
- Turenne Michèle (2006). *Prouver le profilage racial : perspectives pour un recours civil*, Montréal, CDPDJ.

INVITATION à la prochaine activité de l'Observatoire

Débat public dans le cadre
 de la Semaine d'actions contre le racisme

Migration, refuge et discriminations

Delphine Nakache,

École de développement international
 et mondialisation, Université d'Ottawa ;

Stéphanie Bernstein,

Département des sciences juridiques, UQAM ;

Stephan Reichhold,

Table de concertation des organismes au service
 des réfugiés et des personnes immigrantes (TCRI) ;

Sylvain Thibault,

Projet Refuge de la Mission communautaire
 de Montréal.

La multiplication des zones de conflits, les catastrophes environnementales, l'accroissement des inégalités à l'échelle mondiale et la sécurité ont fait de l'immigration internationale une question prioritaire pour la politique intérieure et extérieure. L'augmentation des réfugiés, des demandeurs d'asile politique, des illégaux ont contribué au durcissement des politiques d'immigration, alors que se poursuit la sélection de travailleurs hautement qualifiés et de travailleurs à bon marché. Y a-t-il recomposition des catégories de migrants ? Les droits sont-ils hiérarchisés ? La sélection et l'accueil sont-ils susceptibles d'induire des discriminations ? Ce débat examine les enjeux de la question.

Le mardi 16 mars 2010, 18h30 à 20h30
 Pavillon Athanase-David, salle D-R200, UQAM
 (Accès par le 1440, rue Saint-Denis/ Métro Berri-UQAM)

Débat public organisé par l'Observatoire international sur le
 racisme et les discriminations (CRIEC) en collaboration avec
 l'Institut d'études internationales de Montréal (IEM).

ENTRÉE LIBRE

Renseignements:

cricc@uqam.ca

514 987-3000, poste 3318

www.cricc.uqam.ca

Les « servantes de la mondialisation » : qui sont les aides familiales?

Connaissez-vous ces femmes qui travaillent chez des particuliers pour un salaire minimum et que certains qualifient de « bonnes à tout faire »? Le travail des « domestiques », qui s'avère à être une dénomination désuète, et que l'on qualifie dans les lois du gouvernement canadien et dans le milieu communautaire « d'aides familiales », existe depuis bien longtemps. On peut penser à l'époque des monarchies ou des Empires où les riches bourgeois avaient à leur emploi des nombres incroyables de domestiques vivant généralement sur leurs terres. Ce régime a survécu aux bouleversements des derniers siècles et il existe encore aujourd'hui, dans plusieurs grandes villes du monde, notamment à Montréal. Ayant changé de couleurs et de forme, le fond est resté le même.

Ces femmes, que le gouvernement fédéral a accepté de nommer « aides familiales » (mais qui tombe toujours sous la définition de « domestique » dans la *Loi sur les normes du travail*), parviennent aujourd'hui majoritairement des Philippines mais elles arrivent aussi d'ailleurs: Afrique, Amérique latine et autres pays asiatiques. Au départ, ces femmes étaient surtout d'origine britannique, les « nannies », et elles n'avaient généralement aucune difficulté à s'intégrer en raison de la langue et de la religion communes. Elles se sont rapidement moulées à la société canadienne en se mariant et en devenant mères. Par la suite, dans les années 50, le gouvernement canadien est allé chercher cette main-d'oeuvre dans les Caraïbes notamment en Jamaïque et aux Barbades. Ces femmes vivaient sous la menace constante de se faire expulser en raison d'une entente signée avec ces gouvernements. Cette entente prévoyait que le Canada se réservait le droit de les renvoyer dans leur pays, au frais de ce dernier, si jamais elles n'accomplissaient pas bien leur travail, ou s'avéraient « inaptes à accomplir le travail domestique ». Peu à peu, on a vu apparaître un régime fédéral qui institutionnalisait la migration des aides familiales étrangères pour combler une pénurie de main-d'oeuvre temporaire, affirme-t-on. Pourtant, à vrai dire, les aides familiales représentent une source de soutien inestimable pour de plus en plus de familles canadiennes, notamment pour prendre soin de leurs enfants et de leurs parents aînés.

Depuis 1992, le *Programme des aides familiaux résidents* (PAFR) leur permet de venir s'installer au Canada. Généralement munies de diplômes universitaires ou collégiaux, ces femmes acceptent d'exercer un métier moins qualifié pour pouvoir partir vivre à l'étranger et ainsi appuyer financièrement leurs familles. Or, le programme est façonné de manière à engendrer de nombreux problèmes, particulièrement au niveau de l'immigration et des normes du travail.

Qui plus est, l'obligation de vivre chez l'employeur, exigence inscrite dans le *Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés* (RIPR), contribue à générer des situations d'exploitation et à prêter flanc à la discrimination sous toutes ses formes. Si les aides familiales ne respectent pas cette condition de séjour, elles

peuvent se voir refuser la résidence permanente voire même renvoyer dans leur pays avant la fin du programme. Après avoir quitté sa famille et son pays pour aller vivre chez des inconnus pour un salaire de 9.00\$ l'heure et qu'en principe, elle s'attend à travailler des heures normales, parfois en ajoutant quelques heures supplémentaires, elle réalise souvent que les conditions ne sont pas respectées. Qui vérifie le respect de ces exigences dans un contexte réel? Personne. De fait, l'aide familiale ne peut pas quitter facilement son lieu de travail après sa journée de travail pour faire des démarches ou se plaindre.

En réalité, les aides familiales résidentes sont exclues de plusieurs protections conférées par la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles* (LATMP); en plus, de ne pas avoir le droit de se syndiquer et de négocier une convention collective, elles obtiennent difficilement l'assurance-emploi du gouvernement fédéral et la protection en cas d'accident au travail ou de retrait préventif. Dans les faits, elles ne jouissent pas d'un vrai statut de travailleuses au sens des lois du travail et ce aux deux paliers de gouvernement.

Force est de constater que toutes ces conditions et ces obligations ne s'accompagnent pas d'un équilibre au niveau des droits. Elles contribuent à fragiliser ces femmes et créent une situation de dépendance à l'égard de leur employeur.

Nombreuses sont les institutions officielles qui mettent en lumière ce déséquilibre et les composantes qui y contribuent : en décembre 2008, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec a émis un avis portant sur la conformité de l'exclusion du domestique et du gardien de la *protection automatique de la LAMPT à la Charte des droits et libertés de la personne*. La Commission conclue que : « l'exclusion des domestiques [...] de la définition du travailleur de la LAMPT constitue de la discrimination fondée sur le sexe, la condition sociale et l'origine ethnique ou la race en vertu de l'article 10 de la *Charte des droits et libertés de la personne* ». Elle poursuit en soulignant que cette « discrimination détruit ou compromet le droit de ces travailleuses à leur sûreté et intégrité, leur droit à la dignité, leur droit à ne pas subir de discrimination dans l'établissement de leur catégorie d'emploi ainsi qu'à leur droit à des conditions justes et raisonnables qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique ».¹

En mai 2009, le Comité permanent de la citoyenneté et l'immigration du Canada a publié un rapport sur *les travailleurs étrangers temporaires et les travailleurs sans statut légal*.² Parmi les 36 recommandations formulées par le Comité, on « recommande que le gouvernement du Canada fasse en sorte que les permis de travail délivrés aux travailleurs étrangers temporaires ne désignent plus un employeur bien précis, mais visent plutôt un secteur et une province en particulier ». La mise en application de cette recommandation faciliterait le changement vers un nouvel

¹ CDPDJ, <www.cdpdj.gc.ca/fr/publications/docs/domestique_protection_CSST.pdf>, consulté le 22 février 2010.

² Comité permanent de la citoyenneté et l'immigration du Canada, <www2.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/402/CIMM/Reports/RP3866154/cimmrp07/cimmrp07-f.pdf>, consulté le 22 février 2010.

employeur lorsque l'aide familiale fait face à une situation intolérable voire d'exploitation. Une telle modification ferait en sorte que le délai à se trouver un nouvel emploi soit réduit.

En outre, le Comité a reconnu le contexte précaire des travailleurs étrangers temporaires. De ce fait, il recommande la perception «auprès des employeurs relativement à la délivrance des "permis d'embauche" pour alimenter un fonds servant à soutenir d'urgence» ces travailleurs et qui devrait être accompagné de lignes directrices sur l'utilisation du fonds.

Cela dit, plusieurs questions concrètes méritent une attention particulière : que peut faire une femme victime d'une agression, d'une discrimination ou d'une injustice quelconque? Que peut-elle faire, par exemple, si l'employeur, chez qui elle habite refuse de payer certaines cotisations obligatoires auxquelles elle a droit par le biais des régimes gouvernementaux? Qu'arrive-t-il quand il ne permet pas de quitter lorsque les heures normales ont été travaillées? Que se passe-t-il quand il refuse d'accorder des vacances? Est-il possible de dénoncer un employeur? En posant un tel geste, la femme risque de ne pas pouvoir compléter le Programme des aides familiales résidentes et de ne jamais obtenir la résidence permanente. Pire encore, qui pourra la loger si elle perd son emploi? Il appert que la femme se tait trop souvent et encaisse les coups. Voilà la situation dans laquelle ces femmes se retrouvent et voilà pourquoi rares sont celles qui crient tout haut les injustices qu'elles vivent.

De telles situations justifient l'existence de l'*Association des aides familiales du Québec*, un organisme communautaire qui travaille, depuis 35 ans, à soutenir et à défendre ces femmes. En outre, l'Association exerce des pressions politiques afin que des conditions de travail humaines et le respect de la dignité de ces femmes soient au coeur des politiques et des programmes qui leurs sont destinées. En début de cette année, Marjorie, une jeune femme dans la vingtaine, arrive aux bureaux de l'Association avec un sourire éblouissant; elle nous informe qu'elle n'avait plus les mains liées... elle venait d'obtenir sa résidence permanente!

En décembre 2009, le ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Multiculturalisme a déposé un projet de loi au Parlement. Ce projet de loi vise à assouplir certaines exigences du programme afin de permettre à un plus grand nombre d'aides familiales de compléter le PAFR de manière efficace. Ce projet de loi, s'il est accepté, constituerait un petit pas vers l'avant pour ces femmes qui, aujourd'hui, sont environ 20 000 au Québec.

Leila Sadeig, étudiante, premier cycle en droit, Université de Montréal; stagiaire, *Association des aides familiales du Québec* (AAFQ)

Me Nalini Vaddapalli, coordonnatrice, *Association des aides familiales du Québec* (AAFQ)

INVITATION À la prochaine activité de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté

Colloque interdisciplinaire d'étudiant(e)s et de nouveaux chercheur(e)s

Migration, insertion, citoyenneté : convergence des questions et diversité des réponses

Dans un contexte de crise financière et de l'après 11 septembre, les questions de « l'intégration » des immigrants, de l'insertion professionnelle des personnes d'origine étrangère et de l'égalité des droits et des chances, suscitent une multitude d'interrogations sur la capacité de notre société à accueillir les immigrants. L'accent est mis sur la promotion d'une philosophie politique et sociologique de la reconnaissance de l'Autre et du vivre ensemble.

Le mardi 17 mars 2010, 8 h 30 à 17 h 30
Pavillon Athanase-David, salle D-R200, UQAM
(Accès par le 1440, rue Saint-Denis/ Métro Berri-UQAM)

Colloque organisé par la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté.

Renseignements :
criec@uqam.ca
514 987-3000, poste 3318
www.criec.uqam.ca

Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination

Commission canadienne pour l'UNESCO

« En mettant fin au racisme et aux multiples formes de discrimination, les villes peuvent édifier des sociétés inclusives et respectueuses où tous ont une chance égale de participer à la vie économique, sociale, culturelle, récréative et politique de la ville. »

- Appel à une Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination, 2005

La Coalition internationale des villes contre le racisme est une initiative lancée en mars 2004 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Elle vise à établir un réseau de villes intéressées par l'échange d'expériences pour développer ou renforcer leurs politiques de lutte contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'exclusion. La Coalition internationale s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'UNESCO développée à la suite de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance (Durban, 2001). Six coalitions régionales (Canada, Europe, Afrique, Asie et Pacifique, Amérique latine et Caraïbes et États arabes) composent la Coalition internationale. Toutes les coalitions, à l'exception du Canada, se composent de plusieurs pays.

La Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination a vu le jour en 2005 et compte, en date du 20 février 2010, 33 municipalités signataires dans neuf provinces. Cette initiative permet à des municipalités, des commissions des droits de la personne, des autorités policières, des organisations non gouvernementales (ONG) nationales ou locales, des chercheurs et des citoyens d'unir leurs efforts dans le développement, le renforcement et/ou la mise en oeuvre d'initiatives locales dans le but d'édifier des communautés exemptes de racisme et de discrimination.

Depuis son lancement, la Coalition a reçu le soutien inestimable de nombreux partenaires dont l'Association canadienne des commissions et conseil des droits de la personne (ACCCDP), la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR), la Fédération canadienne des municipalités (FCM), l'Association nationale des centres d'amitié (ANCA), les commissions des droits de la personne de l'Alberta, de l'Ontario et de la Saskatchewan, l'Union des municipalités du Québec, l'Union des municipalités de la Nouvelle-Écosse (UNSM) et l'*Alberta Urban Municipalities Association* (AUMA).

Contexte

C'est en réponse aux défis émergents reliés au racisme et à la discrimination au Canada et en reconnaissance du rôle important des autorités municipales sur plusieurs de ces enjeux que la

Commission canadienne pour l'UNESCO a organisé une rencontre à Ottawa, en janvier 2005, réunissant des représentants de municipalités, d'organisations non gouvernementales (ONG), de commissions des droits de la personne et de chercheurs afin de discuter de la viabilité d'une Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination.

À la suite de cette rencontre, un groupe de travail pancanadien composé de représentants de la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR), des commissions des droits de la personne de l'Alberta et de l'Ontario, des villes de Toronto et de Gatineau, ainsi que de l'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) fut formé. C'est à ce groupe que nous devons la rédaction de la Déclaration que doivent signer les municipalités qui adhèrent à la Coalition canadienne, ainsi que l'adaptation des dix engagements communs (i.e. les domaines d'action des municipalités signataires) développés par la Coalition européenne aux réalités canadiennes. Ces engagements communs touchent aussi bien l'emploi qu'à l'hébergement en passant par la sensibilisation du public, la justice et l'éducation.¹ Ils sont à la base au Plan d'action.

Le Plan d'action

Lorsque des municipalités canadiennes se joignent à la Coalition canadienne, une fois qu'une motion est adoptée par leur Conseil municipal, elles s'engagent à développer un plan d'action contre le racisme et la discrimination. Le Plan d'action, clé de l'engagement d'une municipalité au sein de la Coalition, comporte dix points (les engagements communs) organisés suivant trois domaines² relevant de la responsabilité des municipalités :

- la municipalité comme gardienne de l'intérêt public ;
- la municipalité comme organisme de protection des droits de la personne ;
- la municipalité comme communauté partageant la responsabilité du respect et de la promotion des droits de la personne et de la diversité.

Pour faciliter le développement du Plan d'action, les municipalités sont encouragées à initier ou à renforcer un dialogue avec leurs citoyens et différents groupes actifs dans leurs communautés.

¹ Pour en savoir plus sur ces dix engagements communs : <http://www.unesco.ca/fr/commission/ressources/documents/AppelCoalitionFR.pdf>

² Ces domaines ont été définis suivant les résultats d'une étude réalisée par l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) auprès de plusieurs villes : http://www.criec.uqam.ca/Page/Document/cahier/028_fr.pdf

Ces consultations publiques permettent souvent aux municipalités de cibler certains domaines d'intérêts particuliers pour leurs citoyens et partenaires. Les municipalités sont aussi encouragées à engager différents acteurs de l'administration municipale, particulièrement ceux dont relève un ou plusieurs des engagements communs, dans un exercice de réflexion sur les initiatives existantes, les besoins et les ressources disponibles. Cette étape est importante puisqu'elle permet aux municipalités qui ne l'ont pas déjà fait de compiler et synthétiser les pratiques municipales existantes dans la lutte contre le racisme et la discrimination, et d'identifier, le cas échéant, certains domaines d'action qu'elles souhaiteraient améliorer (et qui pourraient éventuellement devenir des axes importants du Plan).

Une fois le Plan d'action rédigé et approuvé, une municipalité entre dans la phase de mise en oeuvre. Si la Coalition demeure un réseau relativement récent et que peu de municipalités sont actuellement dans cette phase, cinq ans après le lancement de la Coalition, le processus de mise en oeuvre du Plan d'action est toutefois bien entamé dans certaines d'entre elles. Aussi, les exemples de politiques/programmes développés dans le cadre du Plan sont nombreux. L'élaboration de balises visant à favoriser l'embauche de personnes de groupes minoritaires au sein de différents services de l'administration municipale, la création de poste (s) permanent (s) afin d'assurer la mise en oeuvre du Plan d'action et d'en maximiser l'impact, l'octroi de formation sur le profilage racial aux forces policières, etc., en sont quelques exemples.

Les fondements de la Coalition

La Coalition est un réseau de municipalités et de partenaires intéressés à partager leurs expériences et bonnes pratiques ainsi qu'à renforcer leurs politiques dans le but de combattre toutes les formes de discrimination et, ultimement, d'atteindre un plus grand niveau d'inclusion sociale. En raison des relations qu'elles entretiennent avec leurs citoyens, c'est au niveau des municipalités qu'il importe d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies, et de prendre des mesures efficaces en vue d'éliminer le racisme et la discrimination et ce, dans le respect des spécificités de chaque municipalité. Cette approche ciblée unique permet à chaque municipalité de développer ou d'adapter son Plan d'action à ses propres réalités politiques, sociales, culturelles et économiques.

Toutefois, et malgré le rôle actif des autorités municipales, les enjeux liés au racisme et à la discrimination sont extrêmement complexes et dépassent souvent le cadre des responsabilités et capacités des municipalités. Pour cette raison, une approche holistique et intégrée visant à renforcer la participation de et la coopération entre différents acteurs des trois paliers de gouvernement et de la société civile a été adoptée dans le développement de la Coalition et dans la mise en oeuvre de son Plan d'action.

Le développement et le renforcement des partenariats avec les différentes organisations partenaires sont donc essentiels au succès de cette approche et au processus de renforcement des capacités au niveau local. Le rôle et la contribution de chacun dépendent de leur juridiction, du niveau de gouvernance et de leur mandat. Un exemple concret de partenariat est celui de la ville de Windsor (Ontario); le conseil municipal a mis sur pied un groupe composé de diverses organisations communautaires. Créé pour unir les efforts des acteurs locaux dans le développement et la mise en oeuvre du Plan d'action et des dix engagements communs qu'il contient, ce groupe est actif dans plusieurs dossiers et a notamment permis, par la mobilisation publique qu'il a su susciter, l'annulation de conférences propagandistes contre la religion islamique. Dans un esprit de coopération et de réseautage entre les coalitions régionales, une représentante de Windsor a d'ailleurs été invitée à présenter cette expérience lors de la troisième Assemblée générale de la Coalition européenne des villes contre le racisme (ECCAR) à Toulouse, en France, en novembre 2009. Certains instituts de recherche ou ONG peuvent aussi profiter du réseau qu'est la Coalition pour partager les résultats de leurs travaux, programmes ou initiatives avec des municipalités et partenaires intéressées alors qu'inversement, les municipalités peuvent collaborer à différents projets de recherche. Le fait de faciliter les liens entre les initiatives des uns et des autres est donc l'un des atouts majeurs de la Coalition : en favorisant le partage des savoirs et ressources existantes, on diminue les risques de dédoublement inutile des efforts, du temps et de l'argent – des denrées rares pour plusieurs !

Parallèlement, l'approche de la Coalition canadienne est singulière par rapport aux autres Coalitions régionales puisqu'elle réfère explicitement à la notion de « discrimination ». En effet, si le racisme est un fléau majeur de la société actuelle, d'autres réalités sont sources de préjugés et d'exclusion. Ainsi, il apparaissait important d'inclure le mot « discrimination » dans le titre même de l'initiative, et ce, afin d'inclure différentes formes de traitements inéquitables voire injustes dont sont victimes certaines personnes en raison de leur genre, orientation sexuelle, origine ethnique, croyance religieuse, état de santé (ex. envers les personnes atteintes du VIH/Sida), handicap, âge, etc.

Enjeux actuels et futurs pour la Coalition

Au cours du développement de la Coalition, un certain nombre d'enjeux se sont profilés. Un premier est lié aux changements de leadership politique – surtout au niveau municipal mais aussi aux niveaux provincial et fédéral – et à leurs effets potentiels sur les engagements pris dans le cadre de la Coalition. Le soutien des autorités municipales élues ainsi que du personnel administratif est donc essentiel afin d'assurer la viabilité de l'initiative. Le fait d'avoir un soutien solide de différents partenaires locaux peut aussi aider à assurer une meilleure transition entre deux directions.

Un second enjeu est lié au processus de suivi des initiatives développées dans le contexte de la Coalition. Si une partie de l'engagement et de la participation des municipalités au sein de la Coalition est d'assurer un suivi de leurs initiatives afin de combattre le racisme et la discrimination, force est de constater qu'à ce jour, ce suivi a présenté un défi de taille pour plusieurs municipalités, surtout pour les plus petites. Cela s'explique souvent par d'un manque d'outils et de ressources pour soutenir ce processus. Bien que des exemples intéressants d'indicateurs existent – par exemple ceux définis par l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) – qui pourraient être utilisés pour faire le suivi des politiques municipales reliées au racisme et à la discrimination, il sera important pour les membres et partenaires de la Coalition de porter une attention particulière aux moyens de faciliter ce processus de suivi. Des discussions à ce sujet et des études de faisabilité sont en cours, à la fois au plan national et international, et de belles avancées sont à prévoir au cours des deux prochaines années.

Quelques participants à la Première réunion des municipalités signataires de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination, 1er juin 2007, Calgary, Alberta. ▼

Pour de plus amples renseignements sur la Coalition consultez : « Appel pour une Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination » <http://www.unesco.ca/fr/commission/ressources/documents/AppelCoalitionFR.pdf>

Conclusion

Une initiative telle que la Coalition est un outil offert aux municipalités et partenaires intéressés à agir dans leur milieu sur les questions touchant au racisme et à la discrimination. Cependant, ces questions sont souvent intimement liées à différents facteurs culturels, sociaux, politiques et/ou économiques et requièrent un engagement durable dont la planification s'effectue à long terme. À ce stade-ci, il est difficile de quantifier les impacts de l'adhésion d'une municipalité à la Coalition sur la vie de ses citoyens, mais le développement d'outils et de politiques représente en lui-même un pas dans la bonne direction.

À ce jour, l'expérience de la Commission canadienne pour l'UNESCO avec la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination a confirmé que l'un des principaux vecteurs de changement sociétal est l'engagement citoyen et la création d'un dialogue entre différents acteurs impliqués vers la réalisation d'un objectif commun.

La lutte contre le racisme et la discrimination est l'affaire de tous et toutes.

Cynthia Lacasse
Chargée de programme, Sciences sociales et humaines
Commission canadienne pour l'UNESCO
cynthia.lacasse@unesco.ca

La face cachée de nos voiles.

La Semaine d'actions contre le racisme offre l'occasion de réfléchir sur un enjeu actuel porteur de dérives xénophobes. Une femme portant le niqab, ce voile noir qui masque le visage à l'exception des yeux a dû abandonner son cours de français au CEGEP Saint-Laurent. L'incident a provoqué une polémique fort dynamique et intéressante, mais a aussi ouvert la porte à des dérives regrettables. Expliquons-nous!

Une perception assez répandue juge que les musulmans possèdent un plan diabolique d'islamisation de l'Occident. Ce danger serait devenu plus réel aux yeux de plusieurs depuis l'attaque du World Trade Centre le 11 septembre 2001, pourtant ce projet reste assez virtuel, sauf dans les rêves d'une minorité radicale. Nous ne sommes plus au temps du crois ou meurs, sauf dans certains pays musulmans où cette intolérance a encore sa place.

Porter le niqab nous amène ailleurs. À la différence du simple foulard qui permet à la femme de vivre et de travailler à visage découvert, le niqab symbolise la négation de l'identité de la femme. Il joue le rôle similaire du voile des religieuses catholiques cloîtrées qui se retiraient de la vie publique et se cachaient derrière un voile et des grilles pour s'isoler du monde et se consacrer à Dieu. Ceci dit, porter le niqab ou la burka en public envoie aussi un autre message: le refus de communiquer ouvertement avec le monde moderne. Ce message choque particulièrement nombre de personnes et représente un défi significatif aux institutions et à chaque personne parce que la communication devient difficile dans une telle situation.

Peu importe les motifs (religieux, culturels ou politiques) évoqués pour porter le niqab en public, il véhicule un message radical qui sert de levier à l'éclosion voire au renforcement de la xénophobie et de l'islamophobie.

Au Québec, tout comme dans plusieurs pays européens, la xénophobie a maintenant la cote. En Europe, les mouvements politiques de droite font leur plein de membres (Ligue du Nord en

Italie, Front de libération nationale en France, etc.). Le phénomène n'est pas nouveau; dans les périodes de crise économique, sociale, politique et idéologique (perte de repères collectifs, individualisme, hyperconsommation, etc), la droite gagne du terrain et ouvre la porte aux extrémistes de tous poils (musulmans et chrétiens) qui y voient l'occasion de combler les vides idéologiques. Dans de telles conditions, les personnes à l'apparence et au comportement qui tranchent par rapport à la majorité deviennent facilement les boucs émissaires pour expliquer tous les problèmes de la société. Le conformisme social et idéologique rassure. Dans les années 30 et 40, on accusait les Juifs de vouloir prendre le contrôle du monde; on connaît la suite dramatique avec les plans d'extermination élaborés par Hitler et les nazis, sans oublier ses alliés comme Mussolini en Italie et le maréchal Pétain en France.

La représentation négative des citoyens et citoyennes de croyance et/ou de culture musulmane nuit à leur intégration au marché du travail et à la reconnaissance de leur identité et de leurs droits. Les clichés à leur égard risquent aussi d'entraîner l'exclusion sociale et la discrimination. La condamnation en bloc de la présence musulmane devient alors problématique et déploie un voile sur le regard qui refuse de la voir et de la comprendre avec nuance. Si les propos racistes, les généralisations outrancières, les attitudes méprisantes et le discours d'exclusion à l'égard des musulmans et des musulmanes s'avèrent de plus en plus fréquents et tolérés, cela invite l'État à baliser rapidement le port de signes religieux radicaux dans les institutions publiques afin de prévenir les dérives regrettables tant dans le discours que dans les comportements. Il ne s'agit pas de se plier à toutes les exigences de groupes minoritaires mais bien de créer les conditions d'un vivre-ensemble harmonieux et respectueux des droits de tous et toutes, qu'ils soient nés dans notre pays ou ailleurs.

André Jacob, coordonnateur
Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC)

INVITATION
À la prochaine activité
de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté

Débat-midi : Réalités culturelles et sociales des Asiatiques du Québec

Sheetal Patakh et Samantha Lee
Centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques de Montréal

Animé par : Greg Robinson, Département d'histoire, UQAM

Le mardi 30 mars 2010, 12 h 30 à 14 h
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, salle des Boiseries (J-2805),
(Accès par le 405, rue Sainte-Catherine Est / Métro Berri-UQAM)

Débat-midi organisé en collaboration avec l'Association des étudiants asiatiques de l'UQAM

ENTRÉE LIBRE
Renseignements :
criec@uqam.ca
514 987-3000, poste 3318
www.criec.uqam.ca

La Veille documentaire de l'Observatoire

Depuis l'automne 2003, l'Observatoire diffuse, sur son site Internet et par courriel, une veille documentaire électronique mensuelle. Cette veille porte sur les milieux d'intervention, qu'ils soient gouvernementaux, paragouvernementaux ou non gouvernementaux. Elle recense et donne accès à des documents disponibles sur Internet, des études, des rapports officiels, des annonces d'événements, etc. qui sont pertinents pour l'analyse du travail d'intervention sur les questions de citoyenneté, de droits humains, de discrimination, de racisme, de démarches pour lutter contre ces discriminations, d'analyses utiles pour déterminer les priorités d'action et pour la guider, etc. Elle donne les documents eux-mêmes quand ceci est autorisé, et les adresses où les trouver dans le cas contraire. Elle est axée sur les minorités racisées, les immigrants et les réfugiés, les peuples autochtones et les femmes, et essaie de privilégier une approche intersectorielle de ces questions. L'information est présentée selon le niveau d'intervention : local, national et international.

La veille est disponible sur notre site Internet: <http://www.criec.uqam.ca/Page/veille.aspx>.
Si vous souhaitez recevoir cette veille par courriel, prière de communiquer avec criec@uqam.ca.